

Políticas públicas basadas en los sistemas de soporte de decisiones espaciales

FALORO

M. L. López-Roa^{1*}, R. Reyes-Valenzuela², I. G. Polanco-Valenzuela³, A. P. Bórquez-López⁴ y D. Maytorena-García⁵

^{1, 3 y 4} Tecnológico Nacional de México campus Valle del Yaqui, Av. Tecnológico Block 611, C. P. 85276, Bécum, Sonora

² Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, C. P. 94320, Orizaba, Veracruz

⁵ Tecnológico Nacional de México campus Guaymas, Km. 4 Carretera al Varadero Nacional, Las Playitas, C. P. 85480, Heroica Guaymas, Sonora

* maria.lr@vyaqui.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En México poco se ha hecho en materia de toma de decisiones basadas en sistemas de soporte de decisiones espaciales, es decir, no se ha sabido aprovechar los avances tecnológicos para brindar mayor efectividad a la operatividad de la administración pública, lo que podría implicar ahorros significativos al disminuir mediante estimaciones y modelados de datos los riesgos al elegir una decisión.

Palabras clave: Administración pública, soporte espacial de decisiones, gobernanza

Abstract

In Mexico, has been done in terms of decision-making based on spatial decision support systems, that is, it has not been possible to take advantage of technological advances to provide greater effectiveness to the operation of public administration, which could imply significant savings. by reducing through estimates and data modeling the risks when choosing a decision.

Key words: Public administration, spatial decision support, governance

Introducción

La toma de decisiones en la administración pública ha sufrido cambios significativos desde sus incipientes orígenes, sin embargo, es necesario dando pasos hacia adelante y continuar creciendo para adaptarnos rápidamente a los cambios que nuestro entorno y la ciudadanía demandan.

En virtud de lo anterior, no podemos continuar tomando decisiones de la misma manera en qué se hacía siglos atrás. La tecnología nos brinda herramientas para mitigar los riesgos de las malas decisiones, al permitirnos incorporar variables a distintos escenarios y crear patrones y modelos en los cuales no sólo se aborde lo teórico, sino que se vayan adecuando a las necesidades particulares de cada situación.

La toma de decisiones involucra un proceso complejo el cual se lleva a cabo a través de diferentes fases, involucra el juicio humano de los tomadores de decisiones agrupados de diferentes maneras y finalmente, en la mayoría de los casos, requieren de un sistema que apoye este proceso, puesto que la recolección, almacenamiento y procesamiento de la gran cantidad de datos, información y modelos involucrados en la decisión es una tarea dispendiosa de realizar en forma manual. El objetivo principal de estos sistemas, comúnmente denominados sistemas de soporte a las decisiones, es el de apoyar al tomador de decisiones durante el proceso y no el de reemplazarlo (Lizarazo & Díaz, 2006).

Ese trabajo versa sobre cómo podemos aprovechar los sistemas de información para la toma de decisiones y aplicarlos en apoyo a la administración pública, específicamente, a políticas públicas para el fortalecimiento municipal en el estado de Sonora.

Este análisis parte de la definición teórica de los conceptos más relevantes para el entendimiento del tema.

Las decisiones se toman generalmente para solucionar problemas, reducir los efectos negativos de una situación en particular o para aprovechar oportunidades. El proceso de toma de decisiones es una de las actividades que con mayor frecuencia se lleva a cabo en el mundo de la administración.

En virtud de lo anterior no se debería escatimar recursos para lograr las mejores soluciones a las interrogantes que en materia de políticas públicas se les presenten a los gobiernos -en nuestro caso municipales. Contar con un maduro sistema de toma de decisiones permitirá ir minimizando las probabilidades de fracaso, lo que se traducirá en la mejor gestión de los recursos.

Considerando que en Sonora cuenta con 72 municipios con condiciones particulares que distan mucho de ser homogéneas, poder brindar soluciones de información podría significar una gran diferencia para lograr el éxito de las políticas públicas que desde lo local se emitan.

Por esto, la interrogante principal es ¿Cómo aplicar sistemas de soporte a la toma de decisiones que apoyen al fortalecimiento municipal en el estado de Sonora?

Metodología

La elección o selección del tipo de investigación depende, en alto grado, del objetivo del estudio del problema de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar, así como de la concepción epistemológica y filosófica del equipo investigador.

En este caso, la investigación será del tipo mixto al considerar los siguientes abordajes:

Para Cerda (1998), la investigación histórica significa estudiar y examinar los fenómenos, como producto de un determinado desarrollo, desde el punto de vista como han aparecido, evolucionado y llegado al estado actual.

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.

Se considera como investigación descriptiva aquella en que, como afirma Salkind (1998), “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”.

Para Salkind (1998), la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto a la investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra.

Se puede concluir a partir de estos abordajes que esta investigación será mixta incluyendo aspectos de estos cuatro grandes enfoques, lo que permitirá robustecer los resultados del trabajo final.

Por otro lado, los sujetos de información serán -mayormente- instituciones gubernamentales, supranacionales, así como testimonios de servidores públicos del área de planeación que puedan brindar datos concisos acerca de las interrogantes que se busquen resolver con este trabajo.

A partir de ello, se obtendrán mediante fuentes tanto primarias como secundarias la suficiente evidencia que permita respaldar los hallazgos e hipótesis que se desprendan de este documento y que con ello se consolide la calidad necesaria para compartir los descubrimientos en foros de debate tanto académico como de la sociedad en general para ampliar el panorama y recoger información para su mejora.

Resultados y discusión

Marco jurídico

En materia municipal, las líneas de debate y la mayoría de las reformas ante las cámaras, pendientes de dictaminarse, se orientan a la revisión de los artículos 115, 116, y 124 constitucionales. Se busca mayor claridad sobre qué atribuciones y capacidad de Gobernación tienen los Estados y cuáles directamente corresponden a los municipios para algunos actores, fieles a la concepción primaria del federalismo mexicano como acuerdo entre Estados para crear la Federación, no se puede incluir a los municipios como parte integrante de esta coma aunque otros consideran que los municipios sí deben formar parte del pacto federal otros más afirman que hay plena soberanía depositada en los municipios y que son los artículos 115 y 116 los que habrían de reconocer esa capacidad de Gobernación en cualquiera de los casos, parece haber consenso en la necesidad de que los congresos locales junto con el Congreso de la Unión aborden el tema para generar mayor claridad entre las atribuciones de estos órdenes de Gobierno.

Teoría del estado

Para poder entender cómo se administra un Estado –entendiendo por Estado aquella nación que cumple con los elementos mínimos señalados por Hall e Ikenberry (1993)-, es imprescindible conocer los tipos de organización política que han existido para poder emitir un juicio de valor que nos permita conocer las principales bondades de cada uno y crear una base sólida para generar un impacto positivo, es por ello por lo que, Cárdenas (2017) asevera:

“Lo que hoy en día llamamos Estado, se distingue de otras formas de organización política previas. Con antelación al Renacimiento existieron estructuras de organización política basadas en la unidad territorial, en la existencia de ejércitos permanentes y/o en la existencia de una hacienda pública. Sin embargo, a diferencia de esas formas pre-estatales en donde podía existir una o algunas de esas características, el Estado moderno reúne todas las anteriores condiciones, e incorpora otras, como la existencia de un orden jurídico exclusivo y uniforme aplicable a un gran territorio, categorías jurídico-políticas como la soberanía, y el monopolio de la fuerza legítima.”

Asimismo, destaca un camino de evoluciones de organizaciones políticas en las cuales destaca las principales periodizaciones históricas de la manifestación de los fundamentos económicos, filosóficos y jurídicos del Estado moderno: el Estado Absoluto, el Estado liberal de derecho, el Estado del bienestar, el Estado constitucional y el Estado neoliberal. Siento este último el vigente en el caso del Estado mexicano y sobre el cual se abocará este trabajo.

Ahora bien, para hablar del neoliberalismo como sustento de la transformación del estado mexicano, resulta vital señalar que para el neoliberalismo existe una relación inversa entre las actividades económicas del Estado y los derechos ciudadanos. Por tanto, y en la medida en que se exige que el Estado apoye el desarrollo de las estructuras de mercado, pues es ahí donde se manifiestan las libertades individuales, se propone que sea sometido a una doble refuncionalización: primero, reduciendo su participación directa en la economía y transfiriendo los activos públicos al capital privado, lo que permitiría la racionalización de las acciones del gobierno y a la vez facilitaría la puesta en práctica de mecanismos de evaluación de las funciones públicas; segundo, eliminando las políticas redistributivas del ingreso -base de los programas de beneficio social- que habían creado una gran masa de grupos de interés político que podían ejercer presión sobre el propio Estado (Huerta, 2005).

Administración pública

El segundo pilar de este trabajo es el concepto de administración pública, del cual existen grandes exponentes, sin embargo, se hará una pequeña reseña de aquellos que más se han destacado y poco de reflexión acerca del proceso histórico del estado mexicano.

Los estudios que sobre administración pública se realizan, se enfocan, por lo general, a la actividad cotidiana y a los procesos de las instituciones gubernamentales; y pocos centran su atención en reflexionar sobre el carácter de la disciplina (González, 2004).

A menudo, se realizan investigaciones y se habla indistintamente de la Administración Pública sin detenerse a pensar si se están refiriendo a ella como ciencias, como institución estatal, como objeto de estudio o como práctica administrativa. Esto encuentra su razón en que la mayoría de los trabajos dedicados al estudio de la Administración Pública como ciencia, han concluido que el objeto de ésta es la propia administración pública, de manera que no existe, a simple vista, una diferenciación conceptual entre la materia y la disciplina, entre el objeto y la ciencia. Esta definición parcial del objeto de estudio ha contribuido a que existan dificultades para que la Administración Pública sea considerada como ciencia.

Por ello, de acuerdo con Guerrero (1989): La administración pública mexicana, era centralizada y se le encontraba a cada paso encarnada en sus representantes, puesto que su centralización y jerarquía la situaban por todas partes. En sus incipientes inicios se subrayó la convivencia separada de la centralización gubernamental y la centralización administrativa, hoy día profusamente imbricadas.

Las reformas borbónicas del siglo XVIII sintetizan el legado histórico hispánico. Pero, dentro del período de la Casa de Barbón, fue la etapa de Carlos III la que preparó los elementos básicos del México moderno. Lo que no sabemos con más detalle es como ocurrió el traspaso de las instituciones hispánicas al México independiente y no tenemos por propósito explorarlo aquí sino sólo apuntar algunos caminos que nos lleven a entender básicamente este legado histórico. Para los fines de esta investigación es suficiente remontarnos al período gubernamental de Carlos III, pues en este tiempo se forma el caldo de cultivo dentro del cual se cuajaron los ingredientes fundamentales de la administración pública mexicana.

Las reformas borbónicas marcan los límites de una nueva organización del Estado y la implantación de nuevas prácticas gubernamentales que forjarán las bases del México moderno y establecerán los límites históricos de esta investigación. Nacen del mismo principio del que se originaron las reformas en Francia con Luis XVI, en Prusia con Federico II y en Austria con María Teresa. En general estas prácticas tienen su base en el regalismo, caracterizado por la formación del concepto del patrimonio estatal y supresión de los poderes intermedios.

El Estado mexicano ha sido expropiador y en buena medida su patrimonio nació de procesos expropiatorios. Volvamos al punto histórico original, 1767, cuando la expatriación de los regulares ignacianos dotó al Estado hispánico de un cuantioso capital formado por haciendas, fincas rústicas y urbanas, capitales, réditos y un sinnúmero de bienes muebles y semovientes.

El Estado mexicano nació dotado de instituciones y recursos, nació siendo un Estado administrativo con capacidad de gerencia pública. En 1821 también era propietario de fábricas y expendios comerciales en los que se procesaba y comerciaba el tabaco. Era un Estado-empresario. El que hoy día PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad, NAFINSA, FERRONALES, la banca nacional y otras muchas instituciones económicas de la administración pública existan no es un hecho fortuito, sino el producto de una tradición ancestral, de una centralización que parece irreversible y de la acumulación de instituciones administrativas que representan, de hecho, el organismo y la actividad del Estado mexicano. En suma, el Estado nació dotado en recursos materiales y acostumbrados a administrar la economía. No tuvo que aprender cómo intervenir en la economía, pues sus lecciones iniciales las había cursado como alumno sobresaliente varias décadas atrás, en los días de Carlos III.

Si el mundo moderno se caracteriza científicamente por la especialización del saber, y si la administración pública es el objeto de conocimiento de una disciplina especializada, el mejor camino para ingresar al estudio de la administración pública lo constituye la ciencia de la administración.

Es por ello por lo que la Ciencia de la Administración (Guerrero, 2019) es una disciplina singular que detenta su propio objeto de desarrollo científico. No siendo un campo de conocimiento pluri, multi pan o transdisciplinario, ello no quiere decir que no guarde estrechos vínculos con otras ciencias sociales que le son afines.

El concepto moderno de la Administración evidentemente ha venido cambiando el concepto de la Administración con el correr de los años (Placencia), por ello resulta importante que se tenga una idea bien clara de lo que se entiende por Administración, para con ello dar paso a lo que se entiende por administración pública.

En todos los tiempos y sociedades desde las primitivas hasta las modernas, el hombre se ha preocupado por el manejo de los bienes o de los intereses materiales o económicos, es por ello por lo que a la Administración se

En ese contexto, el concepto de administración es tan general que puede señalarse que toda persona entregada a una actividad en cooperación con otras trabaja en una administración.

Por lo tanto, la Administración pública aprovecha todas las experiencias de la administración en general, sus técnicas, sus métodos, principios y procedimientos.

Sistemas de soporte de decisiones espaciales

El tercer eje de este trabajo son los sistemas de soporte de decisiones espaciales, pero iniciaremos definiendo qué es un sistema de información. Se entiende por "Sistema de Información" al conjunto de información con herramientas informáticas, es decir, con programas informáticos o software (Servicio Geológico Mexicano, 2017). Si el objeto concreto de un sistema de información (información+software) es la obtención de datos relacionados con el espacio físico, entonces hablamos de un Sistema de Información Geográfica o SIG (GIS en su acrónimo inglés, Geographic Information Systems).

Así pues, un SIG es un software específico que permite a los usuarios crear consultas interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con bases de datos.

El uso de este tipo de sistemas facilita la visualización de los datos obtenidos en un mapa, con el fin de reflejar y relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo, desde mapas de carreteras hasta sistemas de identificación de parcelas agrícolas o de densidad de población. Además, permiten realizar las consultas y representar los resultados en entornos web y dispositivos móviles de un modo ágil e intuitivo, resolviendo problemas de planificación y gestión geográfica.

Ahora bien, ¿cómo funciona un SIG?

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía.

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma.

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son:

1. **Localización:** preguntar por las características de un lugar concreto.
2. **Condición:** el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.
3. **Tendencia:** comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica.
4. **Rutas:** cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.
5. **Pautas:** detección de pautas espaciales.
6. **Modelos:** generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con un componente espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución.

Partiendo de estas grandes generalidades, se pasa a los sistemas de soporte de decisiones espaciales, los cuales Un sistema de soporte de decisiones espaciales es un tipo específico de herramienta de software que ayuda a los usuarios humanos a comprender las mejores formas de implementar soluciones espaciales (Natinbag, s.f.). En general, el software de soporte de decisiones ayuda a los humanos a tomar decisiones sobre la gestión de los recursos. Para los sistemas de soporte de decisiones espaciales, estas decisiones a menudo se refieren al uso de la tierra o el espacio.

Los expertos describen los sistemas de apoyo a la decisión espacial (SDSS) como sistemas interactivos que brindan orientación al proporcionar valores para elementos específicos de un entorno espacial. Aquellos que usan y observan este tipo de sistemas identifican componentes de apoyo a la decisión espacial, como la inteligencia, donde los sistemas obtienen información crítica aplicada a un modelo espacial. Los profesionales también pueden referirse al concepto de elección, donde se comparan y contrastan varias soluciones disponibles en un sistema de apoyo a la decisión espacial. El soporte de decisiones espaciales de criterios múltiples de alto nivel implica evaluar más de una variable aplicada a un mapa de un espacio, a fin de elegir la mejor solución entre varias opciones disponibles.

Ejemplos de la implementación de los sistemas de soporte para decisiones espaciales hay muchos, pero ninguno, al menos en México ha trabajado alguna área de la administración pública, por lo cual, resulta menester aplicar las ciencias y tecnologías en favor de la administración pública.

La utilidad principal de un Sistema de Información Geográfica radica en su capacidad para construir modelos o representaciones del mundo real a partir de las bases de datos digitales (cartografía). La construcción de modelos constituye un instrumento muy eficaz para analizar las tendencias y determinar los factores que las influyen, así como para evaluar las posibles consecuencias de las decisiones de planificación sobre los recursos existentes en alguna área de interés.

En el ámbito social dirigida a la gestión de servicios como sanitarios, centros escolares, etc., proporcionan información sobre los centros ya existentes en una determinada zona y ayudan en la planificación de ubicación a nuevos centros. Estos sistemas aumentan la productividad de optimizar recursos. Pueden desarrollarse aplicaciones que ayuden a resolver un amplio rango de necesidades, como, por ejemplo:

- Producción y actualización de la cartografía básica.
- Administración de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos, entre otros).
- Atención de emergencias (incendios, terremotos, accidentes de tránsito, entre otros).
- Estratificación socioeconómica.
- Evaluación de áreas de riesgos (prevención y atención de desastres).
- Localización óptima de la infraestructura de equipamiento social (educación, salud, deporte y recreación).
- Formulación y evaluación de planes de desarrollo social y económico.

La reducción de la complejidad del mundo real en la modelización de un SIG puede conducir a resultados diferentes. El proceso de modelización en sí mismo no sólo está relacionado con el mundo real, está limitado por los SIG. Por lo tanto, el resultado del proceso de aplicación puede variar considerablemente y se pueden crear demasiados errores. La representación del mundo real puede pasar por alto fenómenos importantes, o los modelos pueden no representar el mundo real de acuerdo con los objetivos de los SIG. Hay varias etapas de planificación, que puede ayudar a prevenir los errores hasta el completo fracaso del proyecto SIG (Leija, 2010).

Federalismo

En años recientes, la discusión sobre el federalismo se ha estructurado en tres diferentes ámbitos, los cuales ubicamos como un conjunto de bloques y sub-bloques que agrupan las principales líneas del debate. Estos tres grandes ámbitos son: Federalismo constitutivo; Federalismo administrativo y lo que identificamos como otras formas de federalismo.

En el ámbito del Federalismo constitutivo destacan las estructuras de gobierno que conforman los poderes ejecutivos en sus tres niveles: el federal; las entidades federativas y los municipios. Aquí se ubican también los tres órdenes de gobierno en el nivel federal: ejecutivo, legislativo y judicial. Las líneas del debate incluyen: 1) formas de gobierno; 2) fortalecimiento municipal; 3) distribución competencial; 4) acción de inconstitucionalidad y controversia, y 5) descentralización y regionalización de la justicia.

Un segundo bloque de temas presentes en la discusión se refiere al Federalismo administrativo, en el que se resume el debate sobre la coordinación intergubernamental y el cual tiene que ver con la forma operativa que ha venido adquiriendo el ejercicio del poder en los años recientes de transición democrática.

En este bloque, los dos temas abordados con más frecuencia son, en primer lugar (y ocupando una posición central en la mayor parte de las discusiones), el tema hacendario, desagregado en tres componentes principales: ingresos, gasto público y deuda. El gasto público se identifica como uno de los temas de mayor recurrencia en las discusiones sobre la descentralización del presupuesto.

Las líneas de debate que se derivan de este sub-bloque son: 6) Responsabilidades hacendarias y 7) Reglas de rendición de cuentas y profesionalización. En un segundo sub-bloque y dentro del tema de Coordinación intergubernamental, identificamos varios temas emergentes que pueden encontrarse más o menos presentes en el debate, algunos de ellos de más larga discusión. Las líneas de debate que se derivan de este sub-bloque son: 8.1) Seguridad pública; 8.2) Asentamientos humanos y vivienda; 8.3) Régimen del Distrito Federal; y más recientemente, 8.4) Regiones y coordinación metropolitana.

Se destaca el federalismo el fortalecimiento municipal, del que se destacan actores como asociaciones municipales, especialistas y la comunidad intelectual abordan el tema del fortalecimiento municipal en donde la principal discusión plantea el control que ejercen ejecutivos estatales sobre recursos y atribuciones que corresponderían a los municipios, pero también las frágiles capacidades institucionales de algunos de los municipios para ejercer cabalmente las atribuciones y tareas encomendadas.

En virtud de lo anterior surgen nuevas formas de coordinación e integración de gobiernos locales, entre una recentralización y una clarificación de competencias surge la necesidad de hacer reformas que atiendan a la diversidad municipal: muchos municipios ya forman parte de una metrópoli que requiere de reglas nuevas, mientras que otros más pequeños y con rezagos requiere la subsidiariedad y el apoyo institucional para el cumplimiento de sus responsabilidades.

Un tercer factor para considerar son los temas recurrentes como repensar la integración del Ayuntamiento y sus funciones, explorar otras formas de gestión, como el city manager, y en general, la búsqueda de libertad municipal, flexibilidad y mejores formas de coordinación intergubernamental. La reelección de presidentes municipales e integrantes del Ayuntamiento, pero con claros esquemas de rendición de cuentas.

Trabajo a futuro

Sin duda no hay muchos estudios nacionales en la materia, por lo que se considera que deberá tornarse necesario seguir investigando al respecto para generar impactos positivos en la sociedad.

Conclusiones

Por todo lo aquí expuesto es fundamental dar soporte a la toma de decisiones municipales que permitan gestionar de mejor manera los recursos con que cuentan, sin embargo, todo tiene que ser hecho a medida, reconociendo las frágiles capacidades de algunos municipios a quienes habrá que brindarles especial atención.

Considero que, desde un enfoque federalista, hacer un estudio de sistemas de información para la toma de decisiones donde los sujetos de estudio sean -en la medida de lo posible- los 72 municipios del estado de Sonora, se tornará una gran aportación que deberá ser tomada en cuenta por las administraciones municipales.

En México, no se han tomados los Sistemas de Información Geográfica para el soporte de decisiones en la Administración Pública, por lo cual, será un gran parteaguas contar con el prestigio del Instituto Sonorense de Administración Pública para detonar estudios en un área que no ha sido explorada o bien, no se ha implementado esta tecnología para apoyar a generar mejores resultados. Lo más parecido a esto que hemos detectado son estudios aplicados de sistemas de información geográfica en la planificación municipal española.

Referencias

- ¿Qué es un SIG? (2010, junio 7). SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. <https://langleruben.wordpress.com/%c2%bfque-es-un-sig/>
- ¿Qué es un sistema de soporte de decisiones espaciales? (s. f.). Recuperado 31 de marzo de 2021, de <https://www.netinbag.com/es/business/what-is-a-spatial-decision-support-system.html>
- Cárdenas Gracia, J. F. (2017). *Del Estado absoluto al Estado neoliberal*.
- Cerda, H. (1994). *Cómo elaborar proyectos: Diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales y educativos*.
- Guerrero, O. (1989). *El estado y la administración pública en México: Una investigación sobre la actividad del estado mexicano en retrospectiva y prospectiva* (1. ed). Instituto Nacional de Administración Pública.
- Guerrero, O. (2019). *La ciencia de la administración y las ciencias sociales*. En *Principios de administración pública*, colección INAP. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5826/15.pdf>
- Hall, J. A., Ikenberry, G. J., & Albares Rey, J. (1993). *El estado*. Alianza.
- Lizarazo, C. J. L., & Díaz, H. P. (2006). *Sistemas de apoyo a las decisiones: Génesis y evolución*. *Revista UIS Ingenierías*, 5(1), 11-24.
- Mercado—La Administración Pública como ciencia una aproxi.pdf. (s. f.). Recuperado 31 de marzo de 2021, de <https://www.redalyc.org/pdf/676/67681511.pdf>
- Molina, A. M., López, L. F., & Villegas, G. I. (2005). *LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL*. *Revista EIA*, 4, 21-31.
- Moreno, H., & Guadalupe, M. (2005). *El neoliberalismo y la conformación del Estado subsidiario*. *Política y cultura*, 24, 121-150.
- Salkind, N. J., Escalona, R. L., & Valdés Salmerón, V. (1999). *Métodos de investigación*. Prentice-Hall.